

Dall'approccio ecologico all'*embodiment*: l'inemendabilità del reale secondo l'ottica gibsoniana

1. E se tutto fosse come in “The Truman show”?

Immaginiamo di trascorrere la nostra esistenza all'interno di un avveniristico studio televisivo, in cui persino la natura è ricostruita artificialmente: terra, mare...Persino la volta celeste è un'illusione ottica di mirabile maestria, con tanto di nuvole, luna e sole ricreati da affrescatori, ingegneri e tecnici della luce. Sarebbe possibile non accorgersi mai della differenza, come per ben trent'anni Truman, protagonista di un *reality* a sua insaputa?¹ Eppure l'ipotesi non sembrerebbe così paradossale: anche noi viviamo delle “vite inscatolate”² come quella di Truman, riducendo la nostra visione del mondo al parabrezza dell'automobile o al finestrino di un treno, senza mai prestare attenzione a ciò che ci circonda, ma sempre *guardando qualcosa*³. Bisognerebbe riapprendere a “guardare con la testa” oltre che con gli occhi, rompendo uno schema consolidato in secoli e secoli di civiltà e studi di prospettiva che ci hanno abituati non solo ad approcciarci al mondo come se fosse una sorta di raffigurazione pittorica, ma a considerare tale anche il funzionamento del nostro sistema visivo⁴.

Secondo lo psicologo americano James J. Gibson (1904-1979), questa tendenza non ha mai mancato di essere corroborata fortemente dalle più tradizionali teorie della percezione, alimentando attraverso studi di laboratorio la fallacia del paradigma stimolo-risposta e l'idea della visione come “scansione fotografica” basata sull'immagine retinica.

L'obiettivo principale della sua opera più importante, *Un approccio ecologico alla percezione visiva*⁵, è scardinare la concezione dei percettologi a lui contemporanei⁶ che della visione andavano a studiare il “campo visivo” a occhi fissi (*visual field*)⁷, sottoponendo i soggetti degli esperimenti a

1 *The Truman show* (USA, 1998), film diretto dal regista Peter Weir e sceneggiato da Andrew Niccol.

2 Espressione gibsoniana.

3 (Gibson, 1979, 313).

4 “Da allora [dall'epoca Rinascimentale in cui si scopre la prospettiva artificiale] abbiamo acquisito una mentalità talmente pittorica, siamo stati talmente dominati dal pensiero pittorico, che abbiamo smesso di operare questa distinzione [i.e. Tra una prospettiva pittorica e quindi artificiale ed una naturale “che governa la consueta percezione dell'ambiente”], p. 130.

5 *The Ecological Approach to Visual Perception* apparve pochi mesi prima della scomparsa dell'autore, nel 1979, diventando una pietra miliare in assoluto nella storia della psicologia e un caposaldo della cosiddetta “psicologia ecologica”. Influenzato dalla fenomenologia di Langfeld e le ricerche del gestaltista Koffka, la posizione di Gibson si sviluppa a partire da una critica radicale del comportamentismo e della psicologia cognitivista e propone una *teoria della percezione diretta*, rinnegando ogni forma di elaborazione cognitiva degli input passanti attraverso specifici canali della sensazione da parte di processi mentali superiori («No channels, no elaboration» pare che fosse il suo motto: cfr. l'introduzione di Paolo Bozzi e Riccardo Luccio all'edizione italiana).

6 Per i quali la visione è *istantanea e d'apertura*.

7 Dal quale si traggono solo informazioni impoverite del mondo.

condizioni innaturali di visione con strumenti e tecniche di laboratorio (poggiatesta, esposimetro, tachiscopio, camera oscura...) e contrapporla ad un concetto del tutto nuovo, quello di “mondo visivo” e di “campo di visione” (*field of view*), per difendere la tesi secondo cui “lo scopo della visione è quello di rendere consapevoli dell'ambiente che ci circonda, e non semplicemente del campo di fronte agli occhi”⁸ e che pertanto “il laboratorio deve essere come la vita”⁹.

Nonostante poi alcune assunzioni della sua teoria siano state parzialmente smentite¹⁰ dalla teoria computazionale di Marr e Poggio del 1982-1984, bisogna comunque riconoscere a questo testo il merito di aver aperto un nuovo indirizzo, da un lato delle scienze cognitive e della filosofia della mente (segnato dal cosiddetto “paradigma sensomotorio” -un programma di ricerca basato sullo stretto legame sottolineato da Gibson tra visione e azione¹¹ e poi confermato dalla scoperta dei neuroni specchio¹²- e della “mente estesa”¹³), e dall'altro della robotica di nuova generazione¹⁴, l'NFAI¹⁵ dimostrando comunque la validità e la lungimiranza teorica di molte sue ipotesi.

In questo articolo si vuole tratteggiare, per sommi capi¹⁶, le principali tesi dell'autore mettendo in evidenza alcune questioni di maggior interesse da un punto di vista filosofico e delle recenti scoperte in campo cognitivo, quali: l'antikantismo propugnato da Gibson in vari punti del saggio; l'approccio “ingenuo” che emerge nel modo d'intendere “ecologicamente” l'ambiente fisico; la

8 (Gibson 1979, p. 188). La sua posizione, per certi versi, è quella di un “ambientalismo” che vuole analizzare un sistema visivo integrato.

9 (Gibson 1979, p. 36).

10 Come ad es. l'idea per cui l'occhio non percepirebbe degli stimoli (Gibson pretende di poter sostituire senza problemi il suo concetto di “informazione ottica” a quello tradizionale di stimolo) oppure per cui le illusioni ottiche non esisterebbero (vedi la già citata introduzione di Paolo Bozzi). Ma soprattutto la radicale concezione di una percezione totalmente “bottom-up” (totalmente “derivata dai dati”, per usare l'espressione di Bruno Bara, che però condivide entusiasticamente la portata rivoluzionaria del pensiero gibsoniano) escludendo ogni aspetto “top-down”, ricostruttivo (se vogliamo riconsiderare la teoria di Marr come un realismo indiretto piuttosto che un mero costruttivismo, come propongono Paternoster 2010 e Dell'Anna 2008), “guidato dalla teoria”.

11 Cfr. le moderne teorie “sensomotorie” della visione, dette anche *enactive*, *embodied*, *situated*. Per un maggior approfondimento vedi Dell'Anna 2008.

12 Da parte del gruppo di neurofisiologi di Parma capeggiato da Rizzolatti.

13 Concetto ideato da Andy Clark e David Chalmers nel 1998 e che poi ha trovato sviluppo nel decennio a seguire (Paternoster 2010, 214)

14 Penso al progetto della “Visione Animata” di Dana Ballard che, traendo spunto dalla concezione ecologica di Gibson, porta avanti un anti-rappresentazionalismo mettendo in discussione proprio l'ipotesi computazionale-rappresentazionale su cui tanto si era fondata l'intelligenza artificiale forte. Ma anche la robotica situata di Rodney Brooks, del laboratorio di IA del MIT, privilegia le diverse modalità senso-motorie di interazione con l'ambiente reale, rifiutando l'approccio dall'alto con il famoso slogan “conoscenza senza rappresentazione” (cfr. Roberto Cordeschi 2005 in «La Scienza» vol. 4, cap. 5, La Biblioteca di Repubblica).

15 *New Flanged Artificial Intelligence* (“Intelligenza Artificiale Nuovo Corso”), cfr. (Paternoster 2010, 121).

16 Ho scelto, per ragioni di praticità e funzionalità in rapporto all'argomentazione, di omettere la maggior parte degli esperimenti che viene illustrata da Gibson soprattutto nei cap. 9, 10 e di accennare solo fugacemente ai capitoli finali sull'assetto pittorico e cinematografico in quanto relativo al tipo di visione che abbiamo dalle figure e non dall'ambiente e pertanto non di precipuo interesse ai fini del mio articolo.

ragion per cui si possono trovare gli spunti per un proficuo confronto con la filosofia heideggeriana che aiutino a gettare le premesse di una “cognizione situata”; come dall'*embodiment* si può vedere tracciata la via per un realismo diretto in linea con le contemporanee posizioni filosofiche in merito.

2. Una “contro-rivoluzione” copernicana: rovesciamento della prospettiva kantiana.

«Chiedo al lettore di partire dal presupposto che il concetto di spazio non abbia niente a che vedere con la percezione. Lo spazio geometrico è una pura astrazione. Lo spazio a noi esterno può essere visualizzato, ma non può essere visto. [...] La dottrina secondo cui non potremmo percepire il mondo attorno a noi se non avessimo già il concetto di spazio è priva di senso. (...) Lo spazio è un mito, un fantasma, una finzione della geometria. Non dubito che tutto ciò possa apparire molto strano, ma prego i lettori di prendere in seria considerazione questa ipotesi. Se infatti siamo d'accordo di abbandonare il dogma per cui, come diceva Kant, “le intuizioni senza concetto sono cieche”, avremo fatto piazza pulita di una profonda confusione teorica [...]»
(J.J. Gibson 1979, p. 37)

L'intelaiatura del saggio di Gibson si regge sul presupposto di una radicale ridefinizione degli ambiti di attinenza della fisica classica (nell'ottica di un restringimento dei suoi confini a quei parametri delle unità metriche e di livello di indagine micro- e macroscopica esorbitanti la dimensione degli oggetti terrestri così come li vediamo in natura) a partire proprio da una messa in discussione dell'impalcatura teorica kantiana¹⁷.

In particolar modo è il concetto kantiano di spazio che non trova più alcuna ragione d'essere nella visione ambientale di Gibson. Come già aveva finemente rilevato Heidegger nelle sue analisi in funzione anti-cartesiana e anti-kantiana¹⁸, “La scoperta dello spazio omogeneo puro [...] neutralizza la prossimità in dimensioni pure. I posti e la totalità dei posti dei mezzi utilizzabili [...] si risolvono in una molteplicità di luoghi indifferentemente adatti a qualsiasi cosa” ma “L'Esserci non è mai semplicemente-presente nello spazio [...] non occupa mai una porzione di spazio” ma “se lo prende” perché “Lo spazio così aperto con la mondità del mondo non ha nulla a che fare con la pura molteplicità delle tre dimensioni”¹⁹. Solo dal punto di vista della fisica e della geometria è possibile infatti uno spazio omogeneo e unitario, mentre dal punto di vista ecologico è più corretto parlare di

17 Che, per quanto attiene alla problematica dello spazio, procede per astrazioni matematizzanti che fanno collassare la reale percezione dell'ambiente sulla perfezione ideale ed omogeneizzante della geometria euclidea (cfr. Ferraris 2010).

18 (Heidegger 1927, 115-139)

19 E ancora: “la spazialità di ciò che innanzi tutto si incontra nella visione ambientale preveggenza può divenire tema della visione stessa e oggetto di calcoli e misurazioni, come avviene nell'edilizia e nell'agrimensura.”

diversi tipi di spazio²⁰. In particolar modo spazio celeste e spazio terrestre risultano eterogenei e questo ha notevoli conseguenze a livello percettivo²¹.

Per poter condurre il suo discorso sulla percezione Gibson sente allora la necessità di ridescrivere alla base la nomenclatura fisico-geometrica tradizionale sostituendo al vocabolario fisico una terminologia “ecologica”.

L'ambiente reale – che è un sistema aperto - , lungi da essere fatto di oggetti localizzati all'interno di uno spazio costituito dai tre assi cartesiani, si descrive pertanto in termini di *mezzo*, *sostanze* e *superficie*. Il mezzo non è lo spazio: riempito dalla luce ambiente diffusa, contiene tutte le informazioni utili all'animale in locomozione guidata da scopo; ogni suo punto è un possibile punto di osservazione; ha un asse di riferimento assoluto determinato dalla gravità terrestre, e orizzontali che dipendono dal sorgere e dal tramontare del sole. Le sostanze, per lo più rigide, eterogenee ed opache alla luce, sono strutturate in aggregati geometrici secondo una gerarchia di unità annidate. Ma ancora più importanti, in quanto “luogo in cui si verifica la parte più consistente dell'azione” sono le superfici, per le quali Gibson intravede delle vere e proprie “leggi ecologiche”²²: esse hanno una pregnanza tale da poter far parlare di “teoria delle superfici”, dispongono di un layout che tende a persistere a seconda della resistenza della sostanza al cambiamento; assorbono o riflettono l'illuminazione; sono caratterizzate da: resistenza alla deformazione, alla disintegrazione, tessitura specifica²³ di pigmento e di layout e d'ombra; possono “fronteggiare” o meno la fonte di illuminazione (dimostrando il loro potere di riflettanza o di assorbimento della luce) e il punto di osservazione .

20 (Ferraris 2010). E come Husserl a sua volta aveva chiarito nel *Raumbuch*: “da questo spazio dell'intuizione bisogna distinguere lo spazio del pensiero scientifico, lo spazio geometrico, quella formazione concettuale che deriva dall'elaborazione logica della rappresentazione dello spazio propria della coscienza extra-scientifica. Dello spazio del pensiero scientifico non si può più dire che sia rappresentato o rappresentabile intuitivamente, poiché esso è solo pensabile. La sua rappresentazione, che è soltanto concettuale, non può cioè in nessun modo essere trasformata in una intuizione corrispondente, ma rinvia simbolicamente ad una intuizione che in realtà non può essere realizzata”, p.68.

Recenti studi neuropsicologici confermano l'esistenza di diversi tipi di spazio: uno lontano (extrapersonale) ed uno vicino (peripersonale), corrispondenti allo spazio al di là e al di qua della distanza di allungamento della mano (hand-reaching) (cfr. Berti e Frassinetti 2000).

21 Gibson aveva non a caso condotto negli anni '40 degli studi per l'aviazione militare per risolvere il problema degli incidenti di collisione da parte dei piloti principianti attraverso un' “educazione visiva” per simulare il volo.

22 Ponendo le basi per un' “ottica delle superfici”.

23 Ogni forma di omogeneità nel mondo-ambiente descritto da Gibson è sempre un caso limite.

Infine, in antitesi alla rivoluzione copernicana di Kant che risancisce (dopo Cartesio) la centralità del soggetto nella conoscenza, si ottiene un ribilanciamento del rapporto soggetto-oggetto che pone in auge una mutualità di rapporto tra organismo e *habitat*²⁴ vista come complementarità bidirezionale, al di là di ogni pretesa costruttivista da parte di un “soggetto”.

3. Lineamenti di un'ottica ecologica come una “fisica ingenua”

In tutto questo l'assunzione teorica di fondo è allora la distinzione netta tra ambiente e mondo fisico, secondo un approccio che è stato definito da alcuni “iperrealista”²⁵ e di cui altri hanno sottolineato la portata teorica “emergentista”²⁶, in quanto presupporrebbe un livello di spiegazione sovraordinato e non riducibile al livello base della fisica “esperta”²⁷. Si è parlato pertanto di una fisica “ingenua”²⁸ e in questi termini è resa agevole un'interpretazione della nuova ottica posta da Gibson, ecologica, trasversale e integrativa rispetto all'ottica fisica, geometrica, fisiologica.

Nel mondo ecologico delineato da Gibson tutto è percepito in termini di angoli, spigoli, bordi occludenti²⁹, chiusure e aperture, corpi luminosi e non luminosi, superfici riflettenti o assorbenti che entrano ed escono di esistenza³⁰ o escono dalla visuale ed entrano nella visuale³¹, cambiamenti di *occlusione* con guadagni e perdite di tessiture ottiche, *layout* (e loro eventuali rotture e deformazioni) con le rispettive *affordances*³², pigmentazioni, ombre. L'*illuminazione* è un fatto di ordine superiore: a differenza della luce radiante³³ di cui si occupa la fisica (e che si propaga all'esterno di una fonte), la *luce ambiente*³⁴ (arrivando ad un punto collocato nel mezzo³⁵)

24 I concetti di “soggetto” ed “oggetto” vengono pressoché abbandonati e sostituiti con “animale” e “ambiente”.

25 L'espressione risale a Varzi e Casati 2002 citate in Ferraris 2008, a c. di: “l'iperrealismo di Gibson è più radicale: per lui la percezione va sempre alle cose stesse, in quanto specifica tanto gli aspetti stabili e permanenti, quanto quelli che mutano e che appartengono allo stesso titolo alla realtà oggettiva.”

26 Barry Smith si riallaccia alla teoria dell'emergentismo usata nel campo della filosofia della mente, per cui come il mentale emergerebbe rispetto ai processi fisico-neurali del cervello, così una descrizione di tipo fenomenica della realtà da parte di una fisica ingenua sarebbe emergente rispetto alle descrizioni a livello di substrato della fisica non naif: Rapetti 2008 in Ferraris 2008.

27 Tuttavia la posizione di Gibson non lascia approdi ad un dualismo tra mondo fenomenico e mondo fisico: le due prospettive rientrano pacificamente in un quadro unitario.

28 Gibson stesso non manca mai di confermare quest'ipotesi sottolineando quanto il nostro modo di percepire il mondo sia “aristotelico”.

29 Come luoghi dell'occlusione.

30 In maniera irreversibile.

31 Secondo la *teoria dell'occlusione reversibile* per cui è possibile un interscambio tra superfici occludenti ed occluse.

32 Di cui in seguito.

33 Che è causa dell'illuminazione.

34 Che è risultato dell'illuminazione.

35 Che può essere occupato o meno da un osservatore.

rappresenta la condizione di possibilità³⁶ della percezione diretta dell'informazione che in essa è semplicemente disponibile. A livello ecologico contano soprattutto le superfici riflettenti³⁷ e le leggi di diffusione, riflessione, assorbimento grazie alle quali la luce riflessa-diffusa dai corpi dotati di tessitura viene dispersa in raggi incidenti nel cielo e si propaga con flussi omnidirezionali non possibili in uno spazio vuoto, differenziandosi³⁸ in intensità e strutturandosi in *assetto ottico ambiente*. Questo possiede una *struttura invariante* le cui leggi di prospettiva si regolano istituendo relazioni di tipo trigonometrico sulla base del concetto di *angolo solido visivo*³⁹, per cui l'invarianza è comunque garantita anche in presenza di movimento dalla rigidità del layout delle superfici ambientali. Ad essa è concomitante una *struttura prospettica*⁴⁰ fluente, senza che questo interferisca con una percezione duale di cambiamento e persistenza del mondo: le superfici non nascoste e i loro bordi coprenti implicano l'informazione circa le superfici proiettate, cioè nascoste, per cui è possibile sempre avere un percezione delle cose nella loro interezza. La continuazione delle superfici è sempre specificata. Gli *invarianti* della struttura ottica sottostanno al cambiamento di illuminazione, del layout e del punto di osservazione e permettono di ottenere direttamente informazioni *exterospecifiche* e *propriospecifiche*⁴¹

Il movimento nell'ambiente come avvicinamento o ritrazione consiste invece nel causare un *flusso ottico* verso l'esterno o verso l'interno, percepiti sempre come guadagno o perdita di struttura e ingrandimenti o rimpicciolimenti che provocano *disturbi di struttura*.

Il concetto di *informazione ottica* permette poi a Gibson di abbandonare le tre teorie tradizionali della percezione relativamente a: percezione della profondità (che deriverebbe dalla sovrapposizione di due immagini 2D “scattate” dalla visione fissa per comporre un 3D sfruttando il fenomeno della disparità binoculare), costanza percettiva⁴², e soprattutto dell'immagine come figura retinica. Secondo la concezione tradizionale dei sensi esisterebbe una corrispondenza geometrica uno-a-uno tra gli stimoli esterni e i punti sulla retina che capterebbero i vari segnali inviandoli a fasci nervosi specializzati nella ricezione visiva. L'informazione “canalizzata” verrebbe trasmessa in

36 N.B.: è la realtà esterna la condizione di possibilità della percezione e non i nostri schemi concettuali

37 E non tanto oggetti a sé stanti presenti all'occhio. (Gibson 1979,129)

38 La luce ambiente non può essere omogenea altrimenti non ci sarebbe informazione: un “guscio translucido” trasmette luce ma non struttura e in tal caso non si distinguerebbe da una situazione di buio assoluto.

39 Concetto che risale al “cono visivo” di Euclide e a quello di “piramide visiva” di Tolomeo.

40 La struttura prospettica “congelata” nel tempo è quella che i quadri esibiscono artificialmente.

41 Per cui “un percipiente è consapevole della propria esistenza in un ambiente persistente, ed è anche consapevole dei suoi movimenti in rapporto all'ambiente, nonché dei moti degli oggetti e delle superfici non rigide in rapporto sempre all'ambiente.”

42 Per Gibson “una risposta al secolare problema del perché il mondo non sembra muoversi quando gli occhi si muovono, e all'analogo problema del perché la stanza non sembra ruotare quando ci guardiamo attorno, non è più necessaria.

una sequenza di stimoli ed elaborata percettivamente ad un livello superiore con integrazioni dovute all'esperienza o a nozioni innate. Ma questa posizione nasconde in sé una profonda fallacia dovuta alla circolarità delle sue assunzioni⁴³ (“Sia gli sguardi sia le raffigurazioni del mondo sono stati vagamente identificati con le immagini retiniche. Ma questa assunzione, per cui noi percepiamo una sequenza di fotografie, o occhiate, o campi, è assolutamente falsa”: *chi* è che poi visualizzerebbe l'immagine ricostruita e rovesciata nella retina?⁴⁴) che sembrerebbero più voler tirare l'acqua al mulino degli studi sui calcolatori⁴⁵, oltre a portare ad un radicale dualismo tra “senso e intelletto”, per cui la percezione diventerebbe “un'apparizione nel teatro della sua coscienza”⁴⁶. La conseguenza più evidente di questa fallacia è l'*antirealismo* alla Helmholtz, per cui, alla fine, non potremmo mai conoscere le cause esterne delle nostre sensazioni⁴⁷.

La soluzione al problema, come vediamo, è la rilevazione ed estrazione di caratteristiche invarianti in maniera diretta, quindi quella di abbracciare un *direct realism*.

4. Termini per una *situated cognition* a partire da un confronto preliminare con Heidegger.

«Il mondo della realtà fisica non consiste di cose dotate di significato, a differenza del mondo della realtà ecologica, che ho cercato di descrivere. Se quanto da noi percepito fosse costituito dalle entità della fisica o della matematica, si sarebbe dovuto imporre a queste ultime dei significati. Ma se quelle che percepiamo sono le entità della scienza dell'ambiente, i loro significati possono essere scoperti.»

(Gibson 1979, p. 77)

L'elemento più originale della teoria di Gibson è certamente il concetto di *affordance*⁴⁸ che meglio degli altri esemplifica la complementarità del sistema animale-ambiente.

Infatti le *affordances* non sono proprietà né oggettive né soggettive: sono un fatto assieme “ambientale e comportamentale” e di per sé dal punto di vista fisico nient'altro che qualità fisiche

43 “Possiamo percepire un mondo solo se già sappiamo cosa percepire”.

44 E' l'argomento dell'*homunculus* nel cervello.

45 (Gibson 1979,)

46 Quest'espressione di Gibson, curiosamente ritornerà in Dennett che in *Consciousness explained* (1991) criticherà il cosiddetto “teatro cartesiano”.

47 E' lo stesso argomento del materialismo hobbesiano: non possiamo mai essere sicuri di sapere cosa c'è a l'origine del processo meccanico di pressione che ha generato la produzione delle *fances* dai nervi al cervello.

48 Elaborato da Gibson a partire dalle riflessioni degli psicologi della Gestalt sul valore, invito e la richiesta che manifestano gli oggetti.

delle superfici. Pertanto non dipendono dai bisogni dell'osservatore anche se sono commisurate a questi⁴⁹: sono delle invarianti e come tali sono direttamente disponibili alla percezione.

Significativo è, a mio parere, il fatto che per Gibson l'immediata percezione visiva dell'ambiente colga di primo acchito le *affordances* che gli oggetti che ci circondano ci offrono, ma non le loro caratteristiche qualitative (come forma, colore, grandezza)⁵⁰. Questo aspetto in particolar modo mi sembra solidarizzare facilmente con alcune considerazioni di Heidegger delle cui analisi in *Essere e Tempo* solo recentemente sono fioriti, in ambito americano, degli studi che propendono per un'interpretazione in chiave "cognitiva"⁵¹.

Vedi, per un confronto: "il modo più immediato del commercio intramondano non è il conoscere semplicemente percettivo, ma il prendersi cura maneggiante e usante, fornito di una propria «conoscenza»". Inoltre si potrebbe riscontrare un forte parallelismo tra il concetto di *affordance*⁵² e quello del modo d'essere dell'ente incontrato dalla visione ambientale preveggenza (*Umsicht*), l'utilizzabilità (*Zuhandenheit*) e la sua determinazione ontologica, l'aver un'appagatività (*Bewandtnis*): lo strumento, l'utilizzabile intramondano è *scoperto*, nel mondo-ambiente, dallo sguardo "pratico" in un complesso di mezzi costituente una rete di rimandi dotati di *significato*⁵³. La realtà è lì, maneggiabile, "incontrabile non concettualmente" e si impone alla cognizione. A fronte di queste forti analogie si possono cercare ulteriori elementi per indagare gli estremi per una *embodied and situated cognition* riconducibili ad una totale ridefinizione del concetto di visione e di autopercezione del sé: l'osservatore per Gibson è mai "soggetto-senza-mondo" dotato unicamente di visione esteroceettiva ("teoretica" direbbe Heidegger), ma è sempre "situato" e "la sua percezione visiva è a servizio del comportamento che a sua volta è controllato dalla percezione": la

49 Tutto può avere un'affordance: un mezzo, le sostanze, gli oggetti, persino gli animali e le persone.

50 A questo proposito si vedano l'interpretazione di Norman, J. (1983 e 2001) che rilegge la teoria visiva di Gibson come una formulazione del sistema visivo dorsale deputato alla visione pratica e spaziale (op. cit. in Paternoster 2010).

51 Penso ad es. a Hubert Dreyfus (1929 -), forse l'unica voce filosofica americana ad aver posto l'accento sulla attualità e rilevanza della fenomenologia di Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty per le ricerche in campo dell'intelligenza artificiale e le scienze cognitive, che da *What Computers still can't do: The Limits of Artificial Intelligence* (1972) in cui criticava le assunzioni dell'intelligenza artificiale a partire da Heidegger e Wittgenstein, ha poi continuato a lavorare su Heidegger soprattutto in *Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time* (1991), Division I. Cambridge, MA: MIT Press ed ha inaugurato un filone di studi in merito: cfr. *Heidegger, Coping, and Cognitive Science: Essays in Honor of Hubert L. Dreyfus* (2000), Volume 2. Cambridge, MA: MIT Press ma soprattutto Michael Wheeler (2005), *Reconstructing the cognitive world. The next step*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press e Julian Kiverstein and Michael Wheeler (2012), *Heidegger and Cognitive Science (New direction in philosophy and cognitive science)*, Palgrave Macmillan.

52 Cfr. anche: "A series of experiments provide evidence that affordances rely not only on the mutual appropriateness of the features of an object and the abilities of an individual, but also on the fact that those features fall within her own reachable space, thus being really ready-to-her-own-hand." (Costantini 2010).

53 (Heidegger 1927, cap. 3)

visione, sia *ambientale* che *deambulatoria*⁵⁴, è anche *cinestetica*⁵⁵ e ottiene informazioni sia sull'ambiente sia sul sé attraverso la locomozione e la manipolazione. Infatti anche se “il corpo esplora l'ambiente che lo circonda attraverso la locomozione; la testa esplora l'assetto ambiente girandosi; e gli occhi esplorano i due campioni dell'assetto con i movimenti oculari” e, anche se non è possibile una visione simultanea di tutto l'ambiente, tuttavia quella regione cieca corrispondente all'assetto ottico ambiente riempito dall'osservatore stesso e che si crea con l'autoocclusione costituisce quello “zero-teorico della percezione della distanza da qui”, che ha significato e veicola informazione⁵⁶.

Con gli esperimenti sulla cinestesia visiva Gibson dimostra che “viene colto un rapporto tra l'assetto ottico ambiente *che specifica il mondo*, e i bordi del campo di visione *che specificano il sé*”.

Heidegger, a sua volta, diceva: “Il conoscere è [tradizionalmente] assunto come una «relazione tra soggetto e oggetto»” ma “come può il soggetto conoscente uscire dalla sua «sfera» interiore ed entrare in un'altra, «diversa ed esterna»?” e poi “L'Esserci non esce mai da una sua sfera interiore, in cui sarebbe dapprima incapsulato; l'Esserci è già sempre «fuori» presso l'ente che incontra in un mondo già sempre scoperto”; “il conoscere non instaura un *commercium* fra un soggetto e un mondo” il conoscere è un modo dell'Esserci fondato nell'essere-nel-mondo”.

Se intendiamo questo “essere-nel-mondo” come sintesi concettuale tra *esterocezione* e *propriocezione* si può arrivare ad abbattere la dicotomia tra soggettivo/oggettivo: non si ha né soggettivismo (antirealistico) né oggettivismo *tout court* (positivistico) ma interazione soggetto/mondo-ambiente.

E allora non solo “le mani, cinque protusioni in continua deformazione, *appartengono al sé* ma toccano continuamente gli oggetti del mondo esterno, raggiungendoli ed afferrandoli”⁵⁷, ma anche lo strumento può diventare metaforicamente estensione di una mano⁵⁸. Ogni “rompicapo della consapevolezza egocentrica” non ha più ragion d'essere e “il mondo consiste non solo di distanze da qui, dal mio mondo, ma anche di distanze da là, dal mondo di un'altra persona”.

5. Verso un realismo diretto: perché non è possibile vivere in un eterno *trompe l'œil*.

54 Si vede l'ambiente non con gli occhi, ma con gli occhi-nella-testa-sul-corpo-poggiante-sul-suolo.

55 Ovvero “coglie sia i movimenti dell'intero corpo in rapporto al suolo sia i movimenti delle membra in rapporto all'intero corpo”.

56 Cfr. le importanti considerazioni di Husserl sull'orientazione zero dei sistemi cinetici nella *Costituzione sistematica dello spazio* (1916).

57 “Le forme e le dimensioni degli oggetti sono di fatto percepite in rapporto alle mani, come afferrabili o meno, nei termini delle loro *affordances* di manipolazione”

58 In realtà non solo metaforicamente: cfr. (Berti & Frassinetti 2000).

Smantellato ogni rischio di solipsismo, si potrebbe porre il cosiddetto “problema della conoscenza pubblica”: se è vero che “per ogni punto di osservazione c'è un assetto ottico differente, e che i diversi osservatori, in ogni momento, devono occupare punti differenti”, ci saranno altrettante “apparenze prospettiche”. In tal caso come è garantito il realismo diretto? Come è possibile non ricadere nel soggettivismo di prospettive individuali che collidono tra di loro?

La risposta a quest'altro rompicapo è per Gibson contenuta nella formulazione delle sue stesse ipotesi delle trasformazioni ottiche reversibili e delle occlusioni: l'accesso alla realtà è assicurato dalla percezione diretta vincolata da manipolazione e locomozione (l'osservatore può muoversi nell'ambiente e la sua stessa via è percorribile da qualunque altro osservatore): “Se un insieme di osservatori si aggira nell'ambiente, tutti avranno a loro disposizione i medesimi invarianti nel caso di trasformazioni ed occlusioni ottiche. Nella misura in cui tali invarianti saranno rilevati, *tutti gli osservatori percepiranno lo stesso mondo*. [...]”, dal punto di vista dell'*embodiment* quindi: “La comune affermazione, allora, secondo cui “io posso mettermi nella tua posizione” ha un significato nell'ottica ecologica, e non è una mera figura retorica⁵⁹. *Adottare il punto di vista di un'altra persona*⁶⁰ non è il risultato particolarmente avanzato del pensiero concettuale. Esso significa che io posso percepire le superfici che sono nascoste dal mio punto di vista, ma sono non nascoste dal tuo. Esso significa che io posso percepire una superficie che è dietro a un'altra. E se le cose stanno così, noi possiamo percepire entrambi lo stesso mondo.”

In altri termini la persistenza del layout è percepibile da qualsiasi punto di vista: la sua invarianza ha il carattere dell'“inmendabilità” per cui il reale ci segnala sempre la presenza di mondo esterno, manifestandosi in tutta la sua stabilità e refrattarietà rispetto all'azione concettuale⁶¹.

Il “carattere di salienza”⁶² della realtà è dato per Gibson dall'inesauribilità delle informazioni: è sempre possibile effettuare un “test di realtà” che trova conferma nella “possibilità di scoprire nuove caratteristiche e nuovi particolari con un esame più accurato”. Con queste premesse anche le illusioni ottiche sono solo meri artifici studiati in laboratorio dagli sperimentatori⁶³.

In natura se ci sono delle illusioni queste, nell'ottica ecologica della superficie, sono vere e proprie eccezioni dovute ad una rifrazione/riflessione regolare della luce in un mezzo omogeneo. Come il finto cielo dello studio televisivo in cui è intrappolato Truman. Ma, come in *The Truman show*, se ci

59 Cfr. (Becchio et al. 2011)

60 Corsivo mio.

61 Per dirla con Ferraris: “il mondo non è costruito dai nostri schemi concettuali: il mondo ha le sue leggi, e le fa rispettare, cioè non è la docile colonia su cui si esercita l'azione costruttiva degli schemi concettuali.”

62 (Ferraris 2012, cap. 2)

63 “L'inganno è possibile solo per un occhio in un punto di osservazione fisso, con un campo di visione limitato, per quella che ho chiamato visione di apertura. Non si tratta di una visione genuina [...]. Solo un occhio concepito come una macchina fotografica può essere ingannato, mentre non lo può essere il sistema effettivo.”, (Gibson 1979 p. 420)

è dato di esplorare realmente il mondo è impossibile vivere in un inganno percettivo perpetuo: prima o poi ci si scontra con la realtà che, come la parete dell'orizzonte artificiale su cui la barca del protagonista va a cozzare, si manifesta in tutta la sua “resistenza e contrasto”.

Riferimenti bibliografici:

Bara, B. G.

2000 *Il metodo della scienza cognitiva. Un approccio evolutivo allo studio della mente*, Bollati Boringhieri, Torino.

Becchio, C. et al.

2011 *In your place: neuropsychological evidence for altercentric remapping in embodied perspective taking*, «SCAN».

Berti, A./ Frassinetti, F.

2000 *When far becomes near: remapping of space by tool use*, «Journal of Cognitive Neuroscience» 12:3, pp. 415-420.

Costantini, M. et al.

2010 *Where does an object trigger an action? An investigation about affordance in space*, «Exp Brain Res» 207: 95-103.

Dell'Anna, A.

2008 *L'emergenza del paradigma sensomotorio in filosofia della percezione*, Mimesis, Milano.

Ferraris, M.

2010 *Goodbye Kant! Cosa resta oggi della Critica della ragion pura*, Milano, Bompiani.

2012 *Manifesto del nuovo realismo*, Roma, Laterza.

Ferraris, M. (a cura di)

2008 *Storia dell'ontologia*, Milano, Bompiani.

Gibson, J.J.

1979 *The Ecological approach to Visual Perception*, London, Hillsdale (N.J.) [trad. it. *Un approccio ecologico alla percezione visiva*, Bologna, Il Mulino, 1999].

Heidegger, M.

1927, *Sein und Zeit* [trad. it. *Essere e Tempo*, Longanesi, Milano, 2010]

Husserl, E.

1894 *Raumbuch*, [trad. it. *Libro dello spazio*, Milano, Guerini e Associati, 1996].

1916 *La costituzione sistematica dello spazio* in *Il libro dello spazio* (1996), a cura di Vincenzo Costa.

Paternoster, A.

2010 *Introduzione alla filosofia della mente*, Roma, Laterza.

